

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Berlin, am 2. Mai 1978

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Sonntag, dem 17.9.1978, 10.00 Uhr s. t., im Hörsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität Hamburg, Neue Raabenstraße 13, stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Prüfungsbericht des Beirats und Entlastung des Vorstandes
4. Wahl der Rechnungsprüfer
5. Zeitschrift und Publikationen
6. Fachgruppen und Arbeitskreise
7. Tagungen und Kongresse
8. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 15. August 1978 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe.

gez. Dahlhaus

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 13. bis 17. September 1978 die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Hamburg statt.

PROGRAMM UND ZEITPLAN

Mittwoch, 13.9.1978

Anreise

ab 19.00

Abendessen und Zusammensein in den „Vierländer Stuben“ (Hotel Hamburg Plaza, Kongreßzentrum, direkt am Dammtor-Bahnhof).

Donnerstag, 14.9.1978

Musikwissenschaftliches Institut der Universität Hamburg, Neue Raabenstraße 13 (am Dammtor-Bahnhof)

vormittags und
nachmittags

Fachgruppensitzungen

Die Einladung zu diesen Sitzungen ergeht durch deren Vorsitzende.

Ausnahme: Zusammenkunft der Fachgruppe Lehrende der Musikwissenschaft an Hochschulen, für die hiermit die Einladung ausgesprochen wird. Die Sitzung findet um 15.00 Uhr im Hörsaal des Musikwissenschaftlichen Instituts statt.

Für Tagungsteilnehmer, die nicht in Fachgruppensitzungen mitwirken, werden folgende Alternativen angeboten:

1. Orgelexkursion nach Steinkirchen und Stade (Anmeldung erforderlich).

Wissenschaftliche Leitung: Harald Vogel, Leiter der Norddeutschen Orgelakademie.

9.00 Uhr per Schiff auf der Elbe nach Lühe - Spaziergang nach Steinkirchen - Besichtigung und Vorführung der Schnitger-Orgel - gemeinsames Essen per Bus nach Stade - Besichtigung und Vorführung der Schnitger-Orgel in St. Cosmae - Kaffeepause - Orgelkonzert - Rückfahrt per Bus nach Hamburg - 18.30 Uhr Ankunft Hamburg Dammtor.

2. In der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr werden für interessierte Tagungsteilnehmer die einschlägigen Bestände der Staats- und Universitätsbibliothek zugänglich gemacht (Textbücher der Gänsemarkt-Oper, Brahmsautographe etc.).

Auskünfte und Führungen: Oberbibliotheksrat Dr. Bernhard Stockmann.

Freitag, 15.9.1978

Hörsaal des Fachbereichs Erziehungswissenschaft, Von-Melle-Park 8
(neben dem Philosophenturm)

9.00 - 13.00

Begrüßung durch den Präsidenten der Universität Hamburg, Dr. Peter Fischer-Appelt, und durch den Präsidenten der Gesellschaft für Musikforschung, Prof. Dr. Carl Dahlhaus.

Symposium: Die frühdeutsche Oper und ihre Beziehungen zu Italien, England und Frankreich. Leitung: Prof. Dr. Anna Amalie Abert

Referenten:

Prof. Dr. Martin Ruhnke: Das Problem des gattungsspezifischen Gestaltwandels in Telemanns Opern; Prof. Dr. Helmuth Christian Wolff: Tommaso Albinonis „Vespetta e Pimpinone“ (Venedig 1708), das Vorbild für Telemanns „Pimpinone“ (Hamburg 1725); Dr. Reinhard Strohm: Die „tragedia per musica“ als Repertoirestück. Zwei Hamburger Opern von Giuseppe Maria Orlandini; Dr. Silke Leopold: Feinds und Keisers „Masagniello furioso“; Dr. Herbert Schneider: Die Lully-Oper in deutschsprachigen Bearbeitungen; Prof. Dr. Hans Joachim Marx: Politische und wirtschaftliche Voraussetzungen der Hamburger Barockoper.

14.30 - 18.00
Hörsaal
Erziehungswissenschaft
Symposium: Die frühdeutsche Oper und ihre Beziehungen zu Italien, England und Frankreich (Fortsetzung)
Leitung: Prof. Dr. Heinz Becker
Referenten:
Dr. Klaus Zelm: Zur Verarbeitung italienischer Stoffe auf der Hamburger Gänsemarkt-Oper; Prof. Dr. Norbert Miller: Die Oper - das andere Drama des Barock. Die Bühnenwerke Christian Heinrich Postels; Prof. Dr. Klaus Hortschansky: Volksszene und Folklore in der frühen Hamburger Oper; Dozent Dr. Sieghart Döhring: Theologische Kontroversen um die Hamburger Oper; Prof. Dr. Carl Dahlhaus: Über den Affektbegriff der frühdeutschen Oper.

Samstag, 16.9.1978

9.00 - 12.30
Hörsaal
Erziehungswissenschaft
Symposium: Mozart und die Oper seiner Zeit
Leitung: Prof. Dr. Stefan Kunze
Referenten:
Prof. Dr. Stefan Kunze: Mozarts Jugendwerk. Tradition und Innovation; Prof. Dr. Constantin Floros: Stilebenen und Stilsynthese in den Opern Mozarts; Prof. Dr. Gernot Gruber: Mozart und Gluck; Prof. Dr. Gerhard Allroggen: Mozart und Piccinni; Dr. Friedrich Lippmann: Mozart und Cimarosa; Prof. Dr. Christoph-Hellmuth Mahling: Myslivecek und Grétry. Vorbilder für Mozart?

14.30 - 18.00
Hörsaal
Erziehungswissenschaft
Symposium: Mozart und die Oper seiner Zeit (Fortsetzung)
Referenten:
Dr. Rudolf Angermüller: Sallieris „Tarare“ (1787) und „Axur, Re d'Ormus“ (1788). Vertonung eines Sujets für Paris und Wien; Dr. Helga Lühning: Die Rondo-Arie im späten 18. Jahrhundert. Dramatischer Gehalt und musikalischer Bau; Prof. Dr. Klaus Hortschansky: Das Drama giocoso in Wien zur Mozart-Zeit; Dr. Wolfgang Rehm: Zur Dramaturgie von Mozarts „Don Giovanni“ - Die beiden Fassungen Prag 1787 und Wien 1788. Ein philologisches Problem?; Prof. Dr. Daniel Heartz: Mozart und Simon Mayr; Dr. Wolfgang Plath: Spuren zeitgenössischer Opern in der Mozart-Überlieferung.

Sonntag, 17.9.1978

10.00 s. t.
Hörsaal
Musikwissensch.
Institut
Mitgliederversammlung

9.00 - 14.00
Musikwissenschaftliches
Institut
Ausstellung: Holzblasinstrumentenfamilien des 19. und 20. Jahrhunderts (Privatsammlung Joppig)

nachmittags
Abreise

ORGANISATORISCHE HINWEISE

- Anmeldung: wird bis 1. August auf beiliegender Karte erbeten.
- Quartierbestellung: unbedingt bis 1. August, nur an die Fremdenverkehrs-zentrale Hamburg auf beiliegender Karte. Es empfiehlt sich, die Bestellung so früh wie möglich vorzunehmen und um Unterbringung „Nähe Dammtor-Bahnhof“ zu bitten.
- Tagungsbüro : Das Tagungsbüro befindet sich im Musikwissenschaftlichen Institut, Neue Raabenstraße 13, Raum 11 (am Dammtor-Bahnhof).
Öffnungszeiten: Mittwoch, 13.9. 13.00 - 20.00
Donnerstag, 14.9. 9.00 - 18.00
Freitag, 15.9. 9.00 - 18.00
Samstag, 16.9. 9.00 - 18.00
Sonntag, 17.9. 9.00 - 14.00
- Zusammensein in den „Vierländer Stuben“ am 13. September: Voranmeldung auf der Anmeldekarte erbeten, um rechtzeitig eine verbindliche Tischbestellung vornehmen zu können.
- Orgelexkursion: Die Teilnahme bitte auf der Anmeldekarte vermerken. Die Unkosten belaufen sich auf ca. DM 30.00 (inkl. Mittagessen).

ERGÄNZENDE HINWEISE

Gleichzeitig mit der Jahrestagung findet das 27. Deutsche Mozartfest in Hamburg statt (Prospekt liegt bei). Kartenvorbestellungen für Veranstaltungen des Mozartfestes können nur nach den im Prospekt angegebenen Regelungen abgewickelt werden.

*

Spielplan der Hamburgischen Staatsoper (jeweils abends):

Montag, 11. September	Weber: Freischütz
Dienstag, 12. September	Mozart: Zauberflöte
Mittwoch, 13. September	Donizetti: Liebestrunk
Donnerstag, 14. September	Ballettabend: Sommernachtstraum
Freitag, 15. September	Mozart: Zauberflöte
Samstag, 16. September	Donizetti: Liebestrunk
Sonntag, 17. September	Mozart: Cosi fan tutte

Kartenbestellungen direkt richten an: Tageskasse der Hamburgischen Staatsoper, Große Theaterstraße 36, 2000 Hamburg 36.

*

Im Museum für Hamburgische Geschichte ist ein Teil der Ausstellung „300 Jahre Oper in Hamburg“ zu sehen. Täglich geöffnet von 10.00 bis 17.00 Uhr (außer montags).

*

Am 15. und 16. September (Symposiumstage) wird eine Ausstellung von Neuerscheinungen der musikwissenschaftlichen Fachliteratur gezeigt.

*

Abstellplätze für PKWs: Neue Raabenstraße, vor dem Musikwissenschaftlichen Institut. Motorisierten Tagungsteilnehmern wird empfohlen, am Donnerstag und Freitag ihren Wagen beim Hotel abzustellen, da an diesen Tagen erst ab 16.30 Uhr Parkraum zur Verfügung steht.